

ELEKTR DVIGATELLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT.**Babur Nemadjanovich Raymdjanov**

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
“Agroinjeneriya va gidromelioratsiya” fakulteti,
“Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish”
kafedraasi assistenti

Turg'unboyeva Mohinur Jobirbek

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
“Agroinjeneriya va gidromelioratsiya” fakulteti,
“Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti”
ta'lim yo'nalishi, 3-bosqich 105-guruh talabasi

Azimov Arabboy Muftohidin o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
“Agroinjeneriya va gidromelioratsiya” fakulteti,
“Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti” ta'lim yo'nalishi,
1-bosqich magistratura talabasi

Annatsiya: Elektr dvigatellar mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib beradigan mashina hisoblanadi. Asosan elektr dvigatellar ishlab chiqarish joylarida ishlatiladi. Elektr dvigatelga proporsial ish bajaradigan mashina ham mavjud. Uni elektr generator deyiladi.

Kalit so'zlar: Sinxron, Asinxron, Mexanik energiya, PWM,DIY,Stator,Rotor, KERS, Arduino, Vites qutisi.

Kirish: Elektr dvigatel — elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beruvchi mashina. Iste'mol qiladigan tok turiga ko'ra, o'zgarmas tok va o'zgaruvchan tok Elektr dvigatellariga bo'linadi. O'zgarmas tok E. dlarida valning aylanishlar chastotasi (soni)ni ravon rostlab turish mumkin. Shuning uchun valning aylanishlar chastotasini tez-tez o'zgartirib turish lozim bo'lgan hollarda shunday

dvigatellar ishlatiladi. O'zgarimas tok E.d, uch xil sxemali: parallel uyg'onishli, ketmaket uyg'onishli va aradash uygonishli qilib ishlab chiqarildi (rasmga q.). O'zgaruvchan tok Elektr dvigatel jumlasiga asinxron elektr dvigatel, sinxron va kollektorli dvigatellar (qarang Kollektorli mashina) kiradi. Asinxron Elektr dvigatel eng ko'p ishlatiladi. Sinxron Elektr dvigatelda valning aylanishlar chastotasi iste'mol qilinadigan tokning chastotasiga qat'iy bog'liq bo'ladi. Bunday

dvigatellar eng quvvatli elektr yuritmalarda ishlatiladi. Elektr dvigatellar ochiq, berk va germetik turlarga bo'linadi. Portlashga xavfsiz Elektr dvigatellar ham bor. Bunday dvigatelning ichida gaz portlaganda alanga tashqariga chiqmaydi. Elektr dvigatellar uyro'zg'orda, sanoat va transportda keng miqyosda ishlatiladi. Ma'lumki, ko'plab modellar mavjud elektr qidiruvi bozorda, har xil turlari bilan. Ushbu blogda biz allaqachon elektr dvigatellarini DIY loyihalarida ishlatish uchun juda aniq turlarini tahlil qildik, masalan ularni Arduino platalari yordamida boshqarish. PWM, lekin ular robototexnika va boshqalar kabi ko'plab boshqa dasturlarga ega. Un elektr qidiruvi bu unga etkazilgan elektr energiyasini aylanadigan mexanik energiyaga aylantiradigan qurilmadan boshqa narsa emas. Ya'ni, rotor o'qni unga oqim berganda aylantiradi, chunki u o'z ichida magnit maydonlarni hosil qiladi, bu aylanishni hosil qilish uchun lasan va magnitlar orqali ishlaydi. Ichkarida a bo'ladi stator va rotor. Birinchisi, chekka sohada va elektr motorining korpusiga o'rnatiladi, bunga qo'shimcha ravishda umuman magnitlangan magnitlar (avvalgi rasmda qizil va ko'k magnit qalqonlarda ko'rsatilgan) iborat. Buning o'rniga, rotor - bu elektromagnitni tashkil etuvchi rulonlari (oldingi rasmda qizil va ko'k bobinlar bilan ifodalangan) tufayli statorning magnit harakati tufayli aylanadigan harakatlanuvchi qismdir.

Ya'ni, magnetizm u rotor sargilarida belgiga qarab jozibali va itaruvchi kuch hosil qiladi va shu bilan uni stator ichida aylantiradi. Shuningdek, elektr motorlarining bir qismi qaytariluvchan. Bu ularning aylanish yo'nalishini o'zgartirishi mumkin degani emas, chunki buni hamma amalga oshirishi mumkin, lekin ular ham vosita, ham generator bo'lishi mumkin. Ya'ni, siz

energiya sarflaganligida ular aylanadi va o'z o'qini aylantirganda ular o'zlarining terminallarida elektr toki hosil qiladi. Bu boshlanishi generatorlar energetika sanoatida ishlatiladigan, masalan, shamol tegirmonlarida mavjud bo'lgan generatorlar yoki issiqlik elektr stantsiyalarida, gidroelektr stantsiyalarida va boshqalar. Darhaqiqat, ba'zi dasturlarda ular ikkala rejimda ham ishlashi mumkin, masalan, KERS kabi ba'zi transport vositalarining dvigatellari yoki ba'zi bir poezdlarning regenerativ tormozlanishi ...

XUSUSIYATLAR

Dvigatel bir qatorga ega xususiyatlari bu dvigatelning fazilatlarini aniqlaydi. To'g'ri birlikni qanday tanlashni bilish uchun siz eng muhimlarini bilishingiz kerak.

Masalan, u quyidagilarni ta'kidlaydi:

- Quvvat: ular eng kichik va engil bo'lgan taqdirda bir necha mVt dan, eng kuchli va og'ir bo'lgan taqdirda minglab vattgacha bo'lishi mumkin. Va bu kichik elektron qurilmalardan sanoat dasturlariga qadar foydalanish doirasini kengaytiradi. Uning kuchiga qarab siz ozroq yoki ozroq burilish kuchiga ega bo'lasiz.
- Kuchlanish va oqim turi: 5v, 12v kichik dvigatellardan, 220v va undan yuqori darajada ishlaydigan boshqalarga tobora kamroq kuchlanish mavjud. Albatta, etkazib berilgan oqim to'g'ridan-to'g'ri (doimiy) yoki o'zgaruvchan (o'zgaruvchan) bo'lishi mumkin.
- Dvigatel momenti: vosita milining aylanish kuchi. Odatda boshqa dvigatellardan farqli o'laroq deyarli doimiydir, ammo kuchsiz dvigatellarni, boshqalarini esa ancha kuchliroq topishingiz mumkin. Ba'zilar og'ir transport vositalarini harakatga keltirish uchun juda ko'p tork ishlab chiqarishga qodir.
- Ishlash: Bu kuch haqida emas, balki energiya samaradorligi haqida. Odatda bu 75% atrofida, ba'zi modellar kam samarador, boshqalari esa samaraliroq.
- Emissiya 0: bu turdagi dvigatel boshqa ichki yonish yoki reaksiya gazlari

singari atmosferaga ifloslantiruvchi gazlarni chiqarmaydi. Bunday holda, ularni ifloslantiruvchi yagona elektr energiyasi ishlab chiqarish usuli bo'lishi mumkin. Qayta tiklanadigan manbalardan kelib chiqadimi yoki yo'qmi.

- Sovutish: ular odatda boshqa yonish dvigatellari singari sovutishga hojat yo'q. Ular o'z-o'zidan ventilyatsiya qilinadi, ammo ba'zi yuqori ko'rsatkichlar biroz sovitilishi kerak.

- Vites qutisi: ularga murakkab uzatmalar qutisi kerak emas, aylanish tezligi va yo'nalishini elektron usulda boshqarish mumkin. Biroq, kerakli darajada ko'proq kuch yoki tezlikni olish uchun kamayish yoki ko'paytiruvchi mexanizmlar bo'lishi mumkin.

Elektr dvigatel ko'rinishi

Muhokama: Elektr dvigatel o'zi nima? : Elektr dvigatel — elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beruvchi mashina. Iste'mol qiladigan tok turiga

ko'ra, o'zgarmas tok va o'zgaruvchan tok Elektr dvigatellariga bo'linadi. O'zgarmas tok E. dlarida valning aylanishlar chastotasi (soni)ni ravon rostlab turish mumkin. Shuning uchun valning aylanishlar chastotasini tez-tez o'zgartirib turish lozim bo'lgan hollarda shunday dvigatellar ishlatiladi. O'zgarmas tok E.d, uch xil sxemali: parallel uyg'onishli, ketmaket uyg'onishli va aradash uygonishli qilib ishlab chiqarildi (rasmga q.). O'zgaruvchan tok Elektr dvigatel jumlasiga asinxron elektr dvigatel, sinxron va kollektorli dvigatellar (qarang Kollektorli mashina) kiradi. Asinxron Elektr dvigatel eng ko'p ishlatiladi. Sinxron Elektr dvigatelda valning aylanishlar chastotasi iste'mol qilinadigan tokning chastotasiga qat'iy bog'liq bo'ladi. Bunday dvigatellar eng quvvatli elektr yuritmalarda ishlatiladi.

Asinxron qanday dvigatel? dvigatel rejimida ishlaydigan asinxron mashina; elektrenergiyasini mexanik energiyaga aylantirib beradi. Ish tarzi stator chulg'amlari bo'ylab uch fazali o'zgaruvchan tok o'tganda vujudga keladigan aylanuvchi magnit maydonining stator maydoni rotor chulg'amlarida hosil qiladigan tok bilan o'zaro ta'siriga asoslangan. Rotorning aylanish tezligi asosan quyidagi formuladan aniqlanadi: $p = \frac{r}{s} \cdot f$, bunda: f — ta'minlovchi tok chastotasi; r — mashina qutblari soni; s — sirpanish, ya'ni rotor nisbiy tezligining statorning aylanuvchi magnit maydoniga nisbatan orqada qolishini ko'rsatuvchi son. Aylanish tezligini tok chastotasi, qutblar soni va sirpanishga ta'sir etib o'zgartirish mumkin. Tok chastotasini o'zgartirish energiya iyerofini cheklagan holda tezlikni ravon o'zgartirishga imkon beradi. Shuning uchun chastota bo'yicha boshqariluvchi Asinxron elektr dvigatelni yaratish asosiy muammolardan biriga aylangan. Asinxron elektr dvigatel elektr yuritmalarda asosiy dvigatel sifatida ishlatiladi. Quvvati bir necha Vt dan o'nlab MVt gacha bo'ladi. Asinxron dvigatellar "Arago-Lens diski" xodisasi asosida ishlaydi. Sinxron mashina: aylanish tezligi (n) o'zgarmas bo'lib, stator to'kining chastotasi nisbat orqali bog'liq bo'lgan o'zgaruvchan to'k mashinasi sinxron mashina deb ataladi. Stator va rotor sinxron mashinaning asosiy qismlari hisoblanadi.

Statorning o'zagi o'zaro izolatsiyalangan elektrotehnik po'lat yaproqchalardan yeg'ilgan bo'lib, silindrsimon yahlit korpusning ichki qismidagi pazlarga uch fazali o'zgaruvchan tok cho'lg'amlari joylashtiriladi. Sinxron mashinalar elektr generatorlari, dvigatellari va reaktiv quvvat kompensatorlari sifatida ishlatiladi. Barcha elektr mashinalari kabi ular ham qaytuvchanlik husuiyatlariga ega. Sinxron mashinalar, asosan, barcha elektr stansiyalarida quvvati 800 kVa (kilovatt) va undan ortiq bo'lgan generatorlar o'rnatilgan. Gidravlik elektr stansiyalaridagi generatorlarning quvvati birmuncha kam bo'lib, 500 — 600 kVa ni tashkil etadi. Atom elektr stansiyalarida esa bitta blokning quvvati 1.5 ming MVA (Megavoltamper — transformator elektr toki kuch birligi)ga yetadi. Mashina o'qiga mahkamlangan kontakt halqalariga rotor cho'lg'amining ikki uchi mahkamlangan bo'lib, halqalar sirtida qo'zg'almas tok o'lchovi cho'tkalar sirpanadi. Rotor uchun doimiy tok manbai sifatida quvvati uncha katta bo'lmagan o'zgarmas tok generatori — uyg'otgich ishlatiladi. Odatda, uyg'otgichning quvvati sinxron mashina quvvatining (1-3)% ini tashkil etadi. Ayrim hollarda sinxron generator hosil qilgan tokni to'g'irlash yo'li bilan doimiy tok hosil qilinadi. Elektr dvigatellarni qanday turlari ishlatiladi? Dvigatellarni ikki xil turi mavjud.

- Mexanik energiya deyarli sinxron generatorlar yordamidagina elektr energiyaga aylantiriladi.
- Rotorning aylanish tezligi qutblar juftining soni va tok chastotasi bilan bog'liq elektr mashinalar sinxron mashinalar deyiladi, bu bog'lanish quyidagicha bo'ladi:

- $n = f \cdot 60 / p$

- $f = 50$ gs sanoat chastotasida va qutblar jufti $r = 1, 2, 3$ va h.k. bo'lganda sinxron mashinalarning rotori $n = 3000, 1500, 1000$ ayl/min tezlik bilan aylanadi.
- Sinxron mashinalar elektr generatorlari, dvigatellari va reaktiv quvvat kompensatorlari sifatida ishlatiladi. Barcha elektr mashinalari kabi ular ham qaytuvchanlik xususiyatiga ega. Sinxron mashinalar, asosan, barcha elektr stansiyalarda uch fazali elektr generatorlari sifatida ishlatilmoqda. Zamonaviy issiqlik elektr stansiyalarida quvvati 800 kVA va undan ortiq

bo'lgan generatorlar o'rnatilgan. Gidravlik elektr stansiyalardagi generatorlarning quvvati birmuncha kam bo'lib, 500- 600 kVA ni tashkil etadi. Atom elektr stansiyalarida esa bitta blokning quvvati 1,5 ming MVA ga etadi. Stator va rotor sinxron mashinaning asosiy qismlari hisoblanadi. Statorning o'zagi o'zaro izolyasiyalangan elektrotexnik po'lat yaproqchalardan yig'ilgan bo'lib, silindrsimon yaxlit korpusning ichki sirtiga mahkamlanadi. Stator o'zagining ichki qismidagi pazlarga uch fazali o'zgaruvchan tok chulg'amlari joylashtiriladi . Yaqqol ko'rinadigan qutbli sinxron mashinalarni tayyorlash texnologiyasini. hamda konstruksiyasining mexanik mustahkamligini ta'minlash uchun ularni aylanish tezligi 1000 ayl/min dan kam bo'lgan hollarda ishlatish uchun tavsiya etiladi. Aniq namoyon qutbli generatorning birlamchi dvigateli sifatida, ko'pincha, gidravlik turbina ishlatiladi. Shuning uchun bunday generatorlar gidrogeneratorlar deb atalib, ularning aylanish tezligi 60 dan 750 ayl/min oralig'ida bo'ladi. Tezlikning bunday katta oraliqda o'zgarishi gidrostansiyalarda suv bosimi va isrofining turlicha bo'lishi bilan bog'liqdir. Gidrogenerator qutblarining soni gidroturbinaning tezligiga borliq holda bir necha o'ntagacha bo'lishi mumkin. Masalan, turbinaning aylanish tezligi 75 ayl/min va standart chastota 50 Gs bo'lganda $P=60f/n^2 = (60 \cdot 50) / 75 = 40$ juft qutb yoki 80 ta qutb bo'ladi.

- Yaqqol ko'rinmaydigan qutbli mashinalar, asosan, rotorning aylanish tezligi katta 1500, 3000 ayl/min bo'lganda qo'llaniladi. Bunday mashina rotorining konstruksiyasi bo'rtib chiqmagan qutb sifatida, ya'ni uyg'otish chulg'ami joylashtiriladigan pazli silindrsimon shaklda yasaladi (14.16-rasm, a). Yaqqol ko'rinmaydigan qutbli generatorlarning birlamchi dvigateli sifatida bug' turbinasi qo'llanilgani uchun bunday generatorlar turbogeneratorlar deb ataladi.

- Sinxron dvigatellar quvvati bir necha un ming kilovattgacha va yaqqol ko'rinadigan qutbli qilib ishlab chiqariladi.

- Sinxron mashinalar ham bemalol katta quvvatli asinxron elektr dvigatellari

urnini bosib, elektrodvigatelllar rejimida ishlashi mumkin. Ular kuchli nasoslar va havo damlari yuritmalarida ishlatiladi.

- Salt ishlaydigan, shu sababli yengil mexanik konstruksiyali sinxron dvigatellar sinxron kompensatorlar deyiladi va tarmoqlarning $\cos\phi$ sini hamda elektr stansiyalarning foydali ish koeffitsientini yaxshilashda ishlatiladi.

- Elektr energiyasining asosiy iste'molchilari, faol quvvatdan tashqari, tizim generatorlaridan reaktiv quvvatni iste'mol qiladilar. Magnit oqimni yaratish va ushlab turish uchun katta magnitlangan reaktiv oqimlarni talab qiladigan iste'molchilar orasida asinxron motor, transformator, induksiya pechlari va boshqalar mavjud. Shu munosabat bilan tarqatish tarmoqlari odatda kechikish oqimi bilan ishlaydi.

- Jeneratör tomonidan ishlab chiqarilgan reaktiv quvvat eng kam xarajat bilan olinadi. Shu bilan birga, reaktiv quvvatni generatorlardan uzatish transformator va elektr uzatish liniyalarida qo'shimcha yo'qotishlar bilan bog'liq. Shu sababli, reaktiv quvvatni olish uchun tizimning ulanish podstansiyalarida yoki to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarda joylashgan sinxron kompensatorlardan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'ladi.

- To'g'ridan-to'g'ri oqim qo'zg'alishi tufayli sinxron motorlar $\cos = 1$ bilan ishlashi mumkin va tarmoqdan reaktiv quvvatni iste'mol qilmaydi va haddan tashqari qo'zg'alish bilan ishlaganda ular tarmoqqa reaktiv quvvat beradi. Natijada tarmoqning quvvat koeffitsienti yaxshilanadi va kuchlanish pasayishi va undagi yo'qotishlar kamayadi, shuningdek elektr stantsiyalarida ishlaydigan generatorlarning quvvat koeffitsienti ham oshadi.

- Sinxron kompensatorlar tarmoqning quvvat koeffitsientini qoplash va iste'molchi yuklari ko'p bo'lgan joylarda tarmoqning normal kuchlanish darajasini ushlab turish uchun mo'ljallangan

- Sinxron kompensator - o'zgaruvchan qo'zg'alish oqimi bilan milga yuklamasdan vosita rejimida ishlaydigan sinxron mashina.

Asinxron dvigatel– dvigatel rejimida ishlaydigan asinxron mashina; elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beradi. Ish tarzi stator chulg'amlari

bo'ylab uch fazali o'zgaruvchan tok o'tganda vujudga keladigan aylanuvchi magnit maydonining stator maydoni rotor chulg'amlarida hosil qiladigan tok bilan o'zaro ta'siriga asoslangan. Aylanish tezligini tok chastotasi, qutblar soni va sirpanishga ta'sir etib o'zgartirish mumkin. Tok chastotasini o'zgartirish energiya ierofini cheklagan holda tezlikni ravon o'zgartirishga imkon beradi. Shuning uchun chastota bo'yicha boshqariluvchi Asinxron elektr dvigatelni yaratish asosiy muammolardan biriga aylangan. Asinxron elektr Dvigatel elektr yuritmalarda asosiy dvigatel sifatida ishlatiladi. Quvvati bir necha Vt dan o'nlab MVt gacha bo'ladi.

Natija: Sinxron vosita va asinxron vosita o'rtasidagi farq Asinxron motorning ishlash printsipi(induksion vosita) statorning aylanadigan magnit maydoni orqali rotorda induksiyalangan oqim hosil qilish, elektromagnit momentni hosil qilish va magnit maydon rotorda bevosita hosil bo'lmaydi. Shuning uchun rotorning aylanish tezligi sinxron tezlikdan kam bo'lishi kerak (bunday farq yo'q, ya'ni sirpanish tezligi, rotorning induktsiyali oqimi yo'q), shuning uchun u asinxron vosita deb ataladi: va sinxron vosita rotori o'zi sobit yo'nalishli magnit maydon hosil qiladi (doimiy magnit yordamida yoki DC toki hosil bo'ladi. Stator aylanadigan magnit maydon rotor magnit maydonini (rotor) aylanish uchun "tortadi", shuning uchun rotor tezligi sinxron tezlikka teng bo'lishi kerak, Bu sinxron vosita deb ham ataladi. Elektr dvigatel sifatida foydalanilganda, ularning ko'pchiligi asinxron mashinalardan foydalanadi; generatorlar hammasi sinxron mashinalardir. Sinxron motor va asinxron motor o'rtasidagi farq: Uch fazali o'zgaruvchan tok ma'lum bir strukturaning o'rashidan o'tganda, aylanadigan magnit maydon hosil bo'ladi. Aylanadigan magnit maydon ta'sirida rotor aylanadigan magnit maydon bilan aylanadi. Agar rotorning aylanish tezligi aylanuvchi magnit maydon bilan aynan bir xil bo'lsa, u sinxron vositadir; agar

rotorning aylanish tezligi magnit maydondan kichikroq bo'lsa Tezlik, ya'ni ikkalasi ham sinxronlashtirilmagan, asinxron vosita. asinxron vosita oddiy tuzilishga ega va keng qo'llaniladi. Sinxron vosita rotorda alternator va sinxron AC vosita kabi qattiq magnit qutbga (doimiy magnit yoki elektromagnit) ega bo'lishini talab qiladi. Stator tezligi aylanadigan magnit maydonning aylanish tezligidan kamroq va shuning uchun asinxron vosita deyiladi. Asosan, bu asinxron motor bilan bir xil. $s = (n_s - n) / n_s$. s - sirpanish nisbati, n_s - magnit maydon tezligi va n - rotor tezligi.

Asosiy:

- (1) Uch fazali asinxron vosita uch fazali AC quvvat manbaiga ulanganda, uch fazali stator sargisi uch fazali simmetrik oqim tomonidan hosil qilingan uch fazali magnitomotor kuch (statorning aylanish magnitomotor kuchi) orqali oqadi va aylanadigan magnit maydon hosil qiladi.
- (2) Aylanadigan magnit maydon rotorli o'tkazgich bilan nisbiy kesish harakatiga ega va elektromagnit induksiya printsipligiga ko'ra, rotor o'tkazgich induksiyalangan elektromotor kuchni hosil qiladi va induksiyalangan oqim hosil qiladi.
- (3) Elektromagnit kuch qonuniga ko'ra, oqim o'tkazuvchi rotor o'tkazgich magnit maydonda elektromagnit momentni hosil qilish uchun elektromagnit kuchga ta'sir qiladi, bu esa rotorni aylantirish uchun harakat qiladi. Dvigatel mili mexanik yukga ega bo'lsa, u mexanik energiyani tashqariga chiqaradi.

Xususiyatlari:

Afzalliklari: oddiy tuzilish, qulay ishlab chiqarish, arzon narx va qulay ishlash.

Kamchiliklari: Quvvat omilining kechikishi, engil yukning quvvat omili past va tezlikni tartibga solish ishlashi biroz yomonroq. Asosan elektr motorlar uchun ishlatiladi, odatda generatorlar qilmang!

asinxron vosita - bu yuk tezligining ulangan tarmoq chastotasiga nisbati doimiy bo'lmagan AC vosita. asinxron motorlarga asinxron motorlar, ikki marta oziqlanadigan asinxron motorlar va AC kollektorli motorlar kiradi. asinxron motorlar eng ko'p qo'llaniladi va umuman olganda, asinxron motorlar noto'g'ri tushunish yoki chalkashliklarga olib kelmasdan asinxron motorlardir.

Umumiy asinxron motorning stator sargisi AC tarmog'iga ulangan va rotor sargisi boshqa quvvat manbalariga ulanishi shart emas. Shuning uchun u oddiy tuzilish, qulay ishlab chiqarish, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish, ishonchli ishlash, past sifat va arzon narxlardagi afzalliklarga ega. asinxron motorlar yuqori ish samaradorligi va yaxshi ish xususiyatlariga ega va ular ko'pgina sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish mashinalarining uzatish talablariga javob beradigan yuksizdan to'liq yuk oralig'iga qadar doimiy tezlikda ishlashga yaqin. asinxron motorlar, shuningdek, turli xil atrof-muhit sharoitlariga mos keladigan turli xil himoya naqshlarini yaratish oson. asinxron vosita ishlayotganida, tarmoqning quvvat omili yomonlashishi uchun reaktiv quvvatni tarmoqdan olish kerak. Shuning uchun sinxron motorlar ko'pincha balli tegirmonlar va kompressorlar kabi yuqori quvvatli, past tezlikda ishlaydigan mexanik uskunalarni haydash uchun

ishlatiladi. asinxron vosita tezligi aylanadigan magnit maydon bilan aylanish tezligida ma'lum bir farqga ega bo'lganligi sababli, tezlikni tartibga solish ko'rsatkichi yomon (AC kommutator motoridan tashqari). Keng va silliq tezlik oralig'ini talab qiladigan transport mashinalari, prokat tegirmonlari, yirik dastgohlar, bosma va bo'yash va qog'oz ishlab chiqarish mashinalari uchun doimiy to'g'ridan-to'g'ri dvigatellardan foydalanish tejamkor va qulaydir. Shu bilan birga, yuqori quvvatli elektron qurilmalar va AC tezlikni nazorat qilish tizimlarining rivojlanishi bilan, hozirgi vaqtda keng tezlikni tartibga solish uchun mos keladigan asinxron motorlarning tezlikni boshqarish ko'rsatkichlari va tejamkorligi DC motorlari bilan solishtirish mumkin. asinxron motorlar kabi sinxron motorlar umumiy o'zgaruvchan tok dvigatelidir. Xarakteristikasi: barqaror holatda ishlashda rotor tezligi va tarmoq chastotasi $n = n_s = 60f/p$ o'rtasida doimiy bog'liqlik mavjud, n_s sinxron tezlik deyiladi. Agar tarmoq chastotasi doimiy bo'lsa, sinxron vosita tezligi barqaror holatda doimiy yukning kattaligiga bog'liq emas.

Dvigatelni ko'rinishi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov A.S., Mirhaydarov M.M. Nazariy elektrotexnika. T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1979.
2. Rahimov G. R. Elektrotexnika. T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1966.
3. Majidov S. Elektrotexnikadan ruscha-o‘zbekcha lug‘atspravochnik. T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1985.
4. Karimov A.S., Mirhaydarov M.M. va b. Elektrotexnika va elektronika asoslari. Texnika oliy o‘quv yurtlarining talabalari uchun darslik. T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1995.
5. Azizov A. A. Русско-узбекский словарь. T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1989.
6. Xoldorova S.M., Doniyorov R., Usmonova A.A. Ruscha-o‘zbekcha o‘quv lug‘ati. T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1984.
7. Мухоморов А. Л. Силовая электроника, электротехника и механика. М., „Бизнес-пресс“, 1987.
8. Rojkova L.D., Kozulin V.S. Stansiya va podstansiyalarning elektr asbobuskunalari. T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1986.
9. Karimov A. S. va b. „Elektrotexnika va elektronika asoslari“ (Programmallashtirilgan savollar va masalalar to‘plami), T., „ 0 ‘qituvchi‘“, 1978.
10. Qisqacha politexnika lug‘ati. O‘zbek ensiklopediyasi bosh tahririyati. T., „Fan“, 1992.

1. К. Адылов. Электротехника сельского хозяйства Узбекистана. Т., «Ўзбекистон», 1970.

2. К. Адылов.

Вопросы экономики и электроэнергии и топлива в народном хозяйстве. Т.,

«Узбекистан», 1974. 3. И сп
ользован и е электроэн ерги и в сельском хозяйстве У збекистана. Т ., «Ў
збекистон», 1974. 4. К. А ды лов. С п
р аво чн и к электри ка. Т ., «Ў збекистон», 1983. 5. А. S. Karim ov, М. М. М
irhaydarov. N azariy elektrotexnika. Т
. , « 0 ‘qituvchi», 1979. 6. К. А ды лов. О п р и м ен ен и и глубоких вводов с тр ан
сф орм аторам и н а н ап ряж
ен и е 35/10/16/0,4 и 110/10/6 кв. Ж урнал «П ром ы ш лен н ая энергетика»,
№ 9, 1963. 7. К. А ды лов, М.
У. А зимов. Э. Н. Б абуш ки н а, Л. Р. Х олматова. Т ексты л ек ц и й по со ц и ал
ьн о -эко н о м и ч ески м ф а к
торам безо п асн ости ж изнедеятельности. Т ., «Ў збекистон», 1992. 8. К
Адылов. Т ран сф орм аторн ы е п
одстан ц и и 35/0,4 кв. Бю ллетень научно-технической инф орм ации института
Н ТИ . Ж урнал «Н овая
техника», № 10, 1962.